
EL HIPERTEXTO: PROPUESTA PARA EL APRENDIZAJE DE NUEVOS TEMAS

Castillo María, Nieves Dorelys, Porras William
Unidad de Investigación en Lectura y Escritura (UNILEE)
Cátedra Libre Mario Benedetti (CLMB)
Universidad de Carabobo
mariauxi65@gmail.com

Resumen

La autorregulación y la autoorganización en cadenas cíclicas permanentes se convierten hoy en día en las nuevas formas de aprendizaje, quedando atrás la noción de aprendizaje uniforme, estandarizado y estático. Cada ser humano es diferente en cuanto a sus intereses, motivaciones y contexto; de este hecho deriva lo que se denomina atención selectiva. En un tiempo en que las tecnologías de la comunicación y la información circundan la esfera de vida de niños, niñas y jóvenes, la didáctica debe acoplarse a nuevas formas de aprendizaje. En este sentido, se impone la necesidad de investigar las posibilidades del hipertexto como dispositivo de aprendizaje. Este proyecto de investigación pretende desarrollar secuencias didácticas para promover la lectura en jóvenes de segundo año de educación básica. Para ello, se hace necesario que los docentes estén comprometidos con el uso del hipertexto. Esta investigación está enmarcada dentro de la modalidad de un proyecto factible. Como diagnóstico, se tomó en cuenta a diez docentes de Lengua y Literatura de la ETR “Víctor Racamonde”, municipio Miranda, estado Carabobo, a quienes se les aplicó un cuestionario. Los datos arrojados en esta investigación demuestran que un 40% de los profesores encuestados pocas veces emplean el hipertexto como herramienta didáctica, mientras que un 20% nunca lo ha utilizado. Esto es un indicativo de que existe la necesidad de promover el uso del hipertexto, considerando los beneficios que éste ofrece en los procesos de enseñanza y aprendizaje. En función de ello, se diseñó una propuesta de secuencia didáctica para docentes y jóvenes.

Palabras clave: autoorganización, autorregulación, hipertexto, aprendizaje, lectura.

Introducción

Las nociones de aprendizaje han sido modificadas en tanto que ha habido transformaciones referidas a las formas de autorregulación y autoorganización de los sistemas en cadenas cíclicas permanentes. No hay un método único para aprender, cada sujeto es diferente, por lo que los canales de aprendizaje son igualmente diferentes. Hoy en día, niños, niñas y adolescentes tienen una percepción del espacio y el tiempo diferente, pues se encuentran insertos en procesos vertiginosos de incesante flujo de información e imágenes. Puede decirse que el joven es más icónico que lógico, más sensitivo que racional, más intuitivo que discursivo, más instantáneo que procesal, más informatizado que comunicado [Alcover (1992), citado por Mora (2001)].

Algunos autores consideran que la experiencia de la lectura de textos es distinta si se trata de escritos en papel o en la pantalla de la computadora. Para Mora (2001) “la lógica verbal centrada en el libro-texto es amenazada con ser sustituida por la lógica iconosférica centrada en el hipertexto”. A partir de los nuevos formatos, se dice que se abre un nuevo espacio de lectura y escritura; se inventan nuevas prácticas de lectura o se impone un nuevo contenido a las antiguas (Chartier, 1999).

En este sentido, la configuración semiótica y los engranes cognitivos serían relativamente distintos a partir de esto y, por ende, habría que educar también para la comunicación icónico-oral (Mora, 2001). Sin embargo, Chartier (1999) opina diferente y considera que lo que cambia en realidad es el soporte y

que esto va a fortalecer la cultura textual. A partir de esto, la escuela tendría que plantearse la profunda reorganización que atraviesa el mundo de los lenguajes y las escrituras, con la consiguiente transformación de los modos de leer, identificación de la lectura en relación al libro y a la pluralidad de textos, relatos y escrituras (orales, visuales, musicales, audiovisuales, telemáticos) que hoy circulan. No se trata de negar la presencia del libro, sino por el contrario, de reafirmarla y juntarla con nuevos modos de leer. El hipertexto puede permitir no solo lecturas múltiples, sino también relaciones tales como notas al margen, comentarios, análisis de un material, publicación de poesías, minicuentos, frases etc., lo cual permite una participación muy activa de quien utiliza el hipertexto, convirtiéndolo en un ser capaz de producir su propio conocimiento en el proceso de enseñanza y aprendizaje.

Este proyecto de investigación pretende dar cuenta de las posibilidades del hipertexto como dispositivo de andamiaje para el aprendizaje de nuevos temas, y así proponer una *secuencia didáctica* basada en hipertextos, con el fin de promover la lectura en el 2° año de educación básica. Para la consecución de este objetivo general, se plantea indagar sobre el uso del hipertexto, diagnosticar si los docentes utilizan el hipertexto como didáctica para promover la literatura, y por último, se da paso a la elaboración de la secuencia didáctica basada en hipertextos.

Desde una perspectiva constructivista, el hipertexto puede ser diseñado para ayudar a obtener la información

adecuada al nivel de aprendizajes previos del usuario, porque ofrece la posibilidad de una lectura no secuencial de la información y otorga al lector el control de los contenidos a consultar. Concibe el aprendizaje como un proceso de formación de redes, como las conexiones entre dichos nodos, de manera que no es algo que se da aisladamente, por lo que resulta vital poder distinguir entre la información importante de la que no lo es (Guerrero, 2009).

Los modos de lectura, aparentemente, están cambiando y exigen nuevos modelos de pensamiento y una nueva concepción de lo que se conoce como “cultura escrita”, que dé origen a nuevas políticas y prácticas educativas. La cultura escrita, en contextos de cambio, estaría conformada por los comportamientos, los soportes, los mecanismos, los artefactos, las fuentes de información, los sonidos, las imágenes, la virtualidad. En consecuencia, conceptos como el de *lectura* y *lector* habrían de modificarse, así como se transformaron en el paso de la sociedad medieval a la moderna. Serrón (2010) advierte que lo importante es que se profundice en la alfabetización digital de los docentes y estudiantes.

El estudiante puede construir su propio conocimiento, a través de sus necesidades e intereses, y según su ritmo particular para interactuar con el entorno. En este sentido, el aprendizaje se realiza cuando el alumno ha elaborado activamente su propio conocimiento, el cual no necesariamente debe estar basado en el descubrimiento.

Materiales y Métodos

Esta investigación está enmarcada dentro de la modalidad de un proyecto factible, debido a que está orientada a proporcionar solución o respuesta a un problema planteado en una determinada realidad, y en este sentido, realizando un aporte significativo y viable para la formulación de hipertextos como dispositivo en la adquisición de nuevos conocimientos.

Un proyecto factible comprende las siguientes etapas generales: diagnóstico, planteamiento y fundamentación teórica de la propuesta, procedimiento metodológico, actividades y recursos necesarios para su ejecución, análisis y conclusiones sobre la viabilidad y realización del proyecto, y -en caso de su desarrollo- ejecución de la propuesta y evaluación del proceso y de sus resultados.

En este caso se llega sólo a la propuesta de uso del hipertexto para el aprendizaje de nuevos temas. En la etapa de diagnóstico se escogió la Escuela Técnica Robinsoniana “Víctor Racamonde”, ubicada en el municipio Miranda del estado Carabobo.

Fases del proyecto factible

La fase I correspondió con la fase diagnóstica sobre la necesidad de proponer una Secuencia Didáctica basada en Hipertextos (SDH), con el fin de promover el aprendizaje de nuevos temas. Para tal fin, se elaboró un instrumento de recolección de datos para conocer si los docentes usan el hipertexto como parte de su planificación de clases. La muestra estuvo conformada por diez (10) docentes de Lengua y Literatura de

la E.T.R. “Víctor Racamonde”.

La fase II consistió en el estudio de la factibilidad de diseñar secuencias didácticas basadas en hipertextos. En este sentido, se constató que existe en los docentes el ánimo de incluir el hipertexto como dispositivo de aprendizaje en la organización escolar. Asimismo, se tomaron en cuenta los recursos técnicos e institucionales.

La fase III consistió en el diseño de la propuesta de una Secuencia Didáctica basada en Hipertextos (SDH). Para el desarrollo de la SDH se consideraron una serie de basamentos teóricos, que generaron aportes significativos al desarrollo de la propuesta. La SDH está elaborada bajo un ambiente gráfico, donde el usuario aprenderá a diseñar hipertextos con enfoques educativos, a través de imágenes claras y precisas.

Resultados y Discusión

La principal meta de este proyecto fue diseñar y desarrollar una Secuencia Didáctica basada en Hipertextos (SDH) que fomente en los docentes el uso de las TIC'S para sus actividades escolares, además de facilitar criterios para realizar hipertextos y lograr búsquedas efectivas en la web. Es por ello que se realizó un diagnóstico para observar la situación real en cuanto al manejo de las TIC'S y el uso del hipertexto en las aulas de clases, en función de determinar las necesidades de los usuarios. Al mismo tiempo, se dio paso a la revisión bibliográfica requerida, tomando en cuenta las teorías de aprendizaje, para posteriormente desarrollar la propuesta.

Los sujetos encuestados, ante la pregunta de si estaría dispuesto a proponer

una metodología de construcción de hipertextos, en un 60% respondieron afirmativamente, mientras que el 40% respondió de forma negativa.

El 60% considera que pocas veces las estrategias didácticas que tradicionalmente utilizan los profesores de literatura, contribuyen a la motivación de los estudiantes; mientras que el 30% opina que casi siempre éstas son motivadoras, y el 10% cree que nunca lo son.

Los datos arrojados en esta investigación demuestran que un 40% de los profesores encuestados pocas veces utilizan el hipertexto como herramienta didáctica, mientras que un 20% nunca lo ha utilizado.

Estos hallazgos constituyen un indicativo de que existe la necesidad de promover el uso del hipertexto, subrayando los beneficios que éste ofrece en los procesos de enseñanza y aprendizaje.

Conclusiones

Como conclusiones, puede señalarse que en la formación de los futuros docentes no se contempla el diseño de nuevas formas de planificación, que tomen en cuenta el uso de herramientas multimediales, y entre éstas, el hipertexto. Por ello, se requiere la urgente incorporación de estos contenidos en los planes de estudio de las carreras de Educación. Además, para los docentes que se encuentran ya laborando, se hace necesario un plan de formación a gran escala, en tecnologías de la información y comunicación, todo ello enmarcado en una época en que la educación venezolana ha venido transformándose con la incorporación de las computadoras Canaima (tanto

en la educación primaria como en la educación secundaria). Por otro lado, la formación de los docentes, en cuanto a las nuevas formas de aprendizaje y de interacción de niños y niñas, supone un cambio en la didáctica: pasar de una noción lineal, constreñida al soporte material, circunscrita al ámbito espacial del aula, una clase homogénea (los mismos contenidos a ritmos iguales de enseñanza y aprendizaje), a unas consideraciones no lineales, en las que se adiciona la virtualidad, se incorpora la diversidad y se rompen las barreras espacio temporales. El niño, la niña y los jóvenes, a través de sus computadoras, aprenden en cualquier lugar, con una recursividad infinita.

Referencias Bibliográficas

- Contín, S. (2002). Internautas del idioma ¿cómo desarrollar la competencia intertextual en los adolescentes? En Francese López (Coord.) *Las tecnologías de la información y la comunicación en la escuela*. Barcelona: Graó.
- Chartier, R. (1999). *Cultura escrita, literatura e historia*. México: Fondo de Cultura Económica.
- Guerrero, T. (2009). *Teorías de aprendizaje y la instrucción en el diseño de materiales didácticos*, [en línea]. Recuperado el 9 de enero de 2011, de <http://www.escritura.cre.ajdi.htm>
- Mora, J. (2001). *La gerencia y la educación postmoderna crítica*. Mérida: Universidad de los Andes.
- Serrón, S. (2010). Educación, promoción de la lectura y nuevas realidades. *Lectura Abierta*, 1.